

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-2>

Бош мухаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош мухаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўгли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Шоҳиста Умиджон қизи Муҳамедова “ЗУЛМАТ” ҚИРОЛЛИГИДА СУКУТ ХАВФИ.....	5
2. Худойбердиева А.Х. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНО-КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ.....	12
3. Asadov To’lqin Hamroyevich O’ZBEK TILIDA SO’Z YASALISHI TADQIQI VA RIVOJI XUSUSIDA.....	18
4. Fayziyeva Aziza Anvarovna METAFORALAR TARJIMASINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	26
5. Sultanova Muxabbat Shamsiyevna, Mardanova Firuza Subhonovna CHET TILLARNI O’RGANISHNING INTERFAOL USULLARI.....	31
6. Максумова Фарида Абдуразаковна СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ТУРЦИИ.....	36
7. Ахмедова Азиза Хусеновна ПРИРОДА СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА).....	43
8. Туракулова Зарина Мардонкуловна МНОГООБРАЗИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП УСТАРЕВШИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА, ОБРАЗУЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ.....	50
9. Сулайманова Нилуфар Жаббаровна ДИОЛОГИК НУТҚДА БАҲО НУТҚИЙ АКТЛАРИ БАЖАРИЛИШИНИНГ ПРАГМАТИК ВА СОЦИОЛИНГВИСТИК ШАРТЛАРИ.....	56
10. Umarova Feruzabonu Bobir qizi TARBIYACHILARNING KASBIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	68
11. Shahnoza Izbosarova NALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODIDA O’XSHATISHLARNING LINGVOROETIK XUSUSIYATLARI.....	72
12. Рашидова Умида Мансуровна БАДИИЙ МАТНДА УСЛУБИЙ ХОСЛАНГАН ПОЛИСЕМАНТИК ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ-СТИЛИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
13. Назарова Нуржаҳон Баҳодировна ЭРТАКНИНГ ДИСКУРСИВ БЕЛГИЛАРИ.....	83
14. Дўстова Сурайё Савроновна “ТАЗКИРАИ ШУАРО”ДА БЕРИЛГАН ҒАЗАЛЛАРДАГИ МАТНИЙ ФАРҚЛАР.....	87
15. Юсуфжонова Шахло Мухторовна ТАРЖИМА МУАММОЛАРИНИНГ УМУМЛАШТИРИЛГАН ТАВСИФИ.....	93
16. Шахноза Акромовна Қўлдашева ЎЗБЕК ТИЛИ ТАЛАФҲУЗ ТИЗИМИДА УМУМТУРКИЙ ДИВЕРГЕНТ ВА КОНВЕРГЕНТ БЕЛГИЛАР ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	99

17. To'rayeva Maftuna Akbar qizi SEMANTIK NEOLOGIZMLARNING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	108
18. Феруз Ражабов Умаркулович ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ЛИРИК АСАРЛАРИДАГИ АНТРОПОНИМЛАРНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	113
19. Amirova Zohida Oripovna LINGVOKULTUROLOGIYA KONTEKSIDA "TIL" TUSHUNCHASI TALQINI.....	120
20. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARNING ETIMOLOGIK KOMPONENTI ASOSIDA ILMIY MATNLARNI TARJIMA QILISHNI O'RGATISH MODELINI AMALGA OSHIRISH.....	124
21. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	130
22. Jumaniyozova Nuriya Axmedovna O'ZBEK TILIDA YURIDIK DISKURS NOMINATIV BIRLIKLARI.....	136
23. Насиба Раимназарова ШЕВАГА ОИД СЎЗЛАРНИНГ ГЕНЕТИК-ЭТИМОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКСИКОГРАФИК ТАВСИФИ МАСАЛАСИ.....	141
24. Tugba Yilmaz ABDULLA ORIPOV SHE'RLARIDA TASAVVUR VA OBRAZ.....	146
25. Ibodullayeva Maftuna Habibullayevna, Yunusova Bahora Axtamjonovna THE USE OF SUPERSTITIONS IN THE LIFE OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES AND THEIR TYPES ACCORDING TO SITUATIONS.....	153
26. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	161
27. Джураев Ботир Илхомович СЕМЕЛЬФАКТИВ ФЕЪЛЛАР ТИПОЛОГИЯСИ.....	167
28. Vosiljonov Azizbek Voxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	172
29. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Qodirova Zebo Gulboyevna TABIIY TILLAR JARAYONI UCHUN SEMANTIK MUNOSABATLAR TAHLILIDA ONTOLOGIYANING O'RNI.....	177
30. Emrah Yilmaz MAXTUMQULI FIROG'IY DEVONIDAGI FRAZEOLOGIZMLARNING LEKSIKOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	184
31. A. Bozorbekov LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	191
32. Насима Саидбурҳоновна Қодирова ОЛИМНИНГ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ОЛАМИ (И.Ҳаккул ижоди мисолида).....	197
33. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

A. BozorbekovAndijon davlat universitetining Pedagogika instituti
Mustaqil tadqiqotchi**LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI** <https://doi.org/10.5281/zenodo.6634147>**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqola logistika terminlarining lingvistik tadqiqiga bag'ishlangan. Terminlar nafaqat tilda, balki ma'lum bir terminologiyaning bir qismi sifatida mavjud. Terminologiya ilmiy atamalar tizimi sifatida tilning umumiy leksik tizimidagi quyi tizimdir. Sanoat korxonalari, agrosanoat majmuasi, transportda logistika bo'linmalari tashkil etildi. Chet el adabiyotida logistika iste'molchiga tayyor mahsulotni etkazib berish uchun pul tushgan paytgacha etkazib beruvchilarga pul to'lash paytidan boshlab iqtisodiy aylanmada xom ashyo, materiallar va tayyor mahsulotlarni tashish va saqlashni boshqarish jarayonini anglatadi.

Kalit so'zlar. Logistika, fan, aktlar, sotib olish, ishlab chiqarish, jarayonlar, marketing, tarqatish, transport, axborot, ombor, kompyuter logistikasi, rejalashtirish, buyurtma, mahsulot, hisoblash.

A.BozobbekovIndependent researcher
Pedagogical institute of Andijan State University**CHARACTERISTICS OF THE LOGISTICS TERMINOLOGY SYSTEM****ABSTRACT**

This article is devoted to the linguistic study of logistics terms. Terms exist not only in language but also as a specific part of terminology. Terminology as a system of scientific terms is a subsystem in the general lexical system of a language. In foreign literature, logistics refers to the process of managing the transportation and storage of raw materials and finished products in an economic cycle from the time of payment to suppliers until the money arrives to deliver the finished product to the consumer.

Key words. Logistics, science, acts, purchase, production, processes, marketing, distribution, transport, information, stock, computer logistics, planning, order, product, calculate.

А.БозорбековСамостоятельный соискатель
педагогического института
Андижанского государственного университета

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена лингвистическому изучению терминов логистики. Термины существуют не только в языке, но и как специфическая часть терминологии. Терминология как система научных терминов является подсистемой в общей лексической системе языка. В зарубежной литературе под логистикой понимается процесс управления транспортировкой и хранением сырья и готовой продукции в хозяйственном цикле с момента оплаты поставщикам до поступления денежных средств для доставки готовой продукции потребителю.

Ключевые слова. Логистика, наука, акты, закупка, производство, процессы, маркетинг, дистрибуция, транспорт, информация, склад, компьютерная логистика, планирование, заказ, продукт, расчет.

Bugungi kunda O'zbek tilshunosligi uchun dolzarb masalalardan biri logistika terminlarini nisbatan yangi bilim va amaliy faoliyat sohasida lingvistik o'rganishdir. Chunki logistika terminlarini o'rganish O'zbekiston va xorijiy kompaniyalar hamkorligining kengayishi va bu boradagi kommunikatsiyalarning yuksalishi bilan bog'liq. Ushbu terminologik tizim jadal rivojlanmoqda, bu esa uni o'rganish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Hozirgacha yangi atamalarning paydo bo'lishi, ularning noaniqligi, sinonimiyasi, omonimiyasi, assimilyatsiyasi va tarjimasi muammosi mavjud. Amalga oshirilgan keng ko'lamli ishlarga qaramay, ayrim vazifalar hal etilmayapti. Ulardan biri logistika terminlarini tizimlashtirish va ularning tavsifidir. Bu katta amaliy ahamiyatga ega, chunki logistika mikroiqtisodiy tizimlar samaradorligini oshirishga, shu jumladan transport xarajatlarini kamaytirishga qaratilgan. Xususan, mamlakatimiz qishloq xo'jaligi mahsulotlarini jahon bozoriga yetkazib beruvchi davlatlardan biri bo'lib, yalpi ichki mahsulotda transport xarajatlarining ulushini sezilarli darajada oshirmoqda. Transport logistikasining rivojlanishi ushbu sohadagi logistika kompaniyalari va mutaxassislari sonini, tashish va boshqa transport logistika xizmatlari sifatini, shuningdek, logistika yondashuvlari va tamoyillaridan foydalanish samaradorligini muqarrar ravishda oshirishga olib kelishiga qaramay, nisbatan past darajada. Bu nafaqat iqtisodiy rivojlanish sur'atlarining pastligi, yo'llar va boshqa infratuzilmalarning sifatsizligi, iqlim sharoiti, balki logistika bo'yicha mutaxassislarning etishmasligi bilan ham bog'liq. Shu bois mamlakatimizda malakali mutaxassislarga, jumladan, lingvistik savodxonlikka ega bo'lgan mutaxassislarga ehtiyoj nihoyatda yuqori. Iqtisodiy bilimlardan tashqari, logistlar o'zlarining kasbiy faoliyatini samarali amalga oshirishlari va adekvat muloqot qilishlari uchun shartlarni bilishlari kerak. Bundan tashqari, yuqori malakali kadrlar tayyorlashning ahamiyati va zarurligini logistika kasbiga qiziqish ortib borayotganida ham ko'rish mumkin.

Logistika soxasi bilimlarning yangi sohasi sifatida uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lgan transport soxasini sezilarli darajada yaxshiladi. Masalan, logistika transport funktsiyalarini boshqa bo'limlarning funktsiyalari bilan - buxgalteriya hisobi, inventarizatsiyani boshqarish, huquqiy yordam bilan birlashtirdi, bu esa mijozlarga tezroq va samaraliroq xizmat ko'rsatishga olib keldi.

Globalashuvning ta'sirini ingliz tili logistika soxasida ustuvor til sifatida, AQSH esa logistikani ilmiy tadqiq etish va amaliy qo'llash bo'yicha yetakchi davlatga aylangaligida ko'rish mumkin. Logistika terminlari Evropa va AQShda sezilarli mintaqaviy farqlarga ega emas, bu ularning birligi, xalqaroligi va bir xilligini tasdiqlaydi. Globalashuv milliy yoki mintaqaviy ilmiy maktablarning yo'qligiga ham sabab bo'ldi - ingliz tilida so'zlashadigan davlatlarda logistika ilmiy maktablari hali shakllanmagan.

Logistika soxasi o'n ikkita bilim sohasini bilan kesishishini aniqladilar: menejment, tijorat faoliyati, marketing, buxgalteriya hisobi, narxlar taxlili, xalqaro aloqalar (iqtisodga kiritilgan); transport, informatika, texnologiya, mashinasozlik (texnologiyaga kiritilgan); huquq va matematika. V. M. Leychik ta'riflaganidek, bu fakt logistikaning terminologik tizimi assotsiatsiya tamoyiliga muvofiq shakllanganligini tasdiqlaydi, bu esa o'z navbatida murakkab bilim sohaslarining yutuqlari birlashtirilgan atamalar to'plamini shakllantirishga olib keladi.

Terminologik maydonlarni tanlash ham A. I. Smirnitskiy nazariyasiga muvofiq amalga oshirildi, unga ko'ra har bir maxsus tematik maydon faqat ushbu mavzuga xos bo'lgan atamalar bilan to'ldirilgan.

Shunda, to'qqizta terminologik sohalar ajratilib olindi: "xaridlarni boshqarish" (purchasing management), "ishlab chiqarish logistikasi" (logistics support for production), "buyurtmalarni boshqarish" (order management), "transport" (transportation), "omborxonalar va materiallar bilan ishlash" (warehousing and cargo handling), "inventarizatsiya menejment" (stock management), "axborot texnologiyalari" (information support), "logistika menejmenti" (logistics systems management) va "ta'minot zanjirini boshqarish" (supply chain management).

Ushbu terminologik sohalar xorijiy va mahalliy logistika mutaxassislaridan tomonidan tavsiflangan logistika tushunchalari tizimining tuzilishiga to'g'ri keladi, bu inglizcha logistika terminologiyasining izchilligini tasdiqlaydi.

Logistika nazorati ob'ekti - bu yo'nalishdir. Shuning uchun logistika atamalarining asosiy guruhi yo'nalishdir atamalaridir: materiallar yo'nalishi, axborot yo'nalishi, moliyaviy yo'nalish, xizmatlar yo'nalishi, asosiy yo'nalish, hamrohlik yo'nalishi.

Bunda logistikada "yo'nalish" atamasi ma'nosini aniqlashtirish kerak bo'ladi. Bu "harakatlanuvchi massa" emas, balki "yaxlit bir butun sifatida qabul qilinadigan ob'ektlar to'plamidir..." yoki "paydo bo'lish (production) manbasidan belgilangan joyga (consumption) o'tadigan nisbatan bir hil iqtisodiy elementlar to'plamidir." .”

Logistik ma'noda "yo'nalish" atamasi, masalan, tashkilotni boshqarish bo'yicha eng yirik ensiklopedik nashrda mavjud emas, unda yo'nalish faqat moliyaviy talqinga ega.

A.N. Rodnikovning ma'lum lug'atlarida "yo'nalish" atamasining yo'qligi. yo'nalishlarning ayrim turlari (material, axborot, moliyaviy va xizmat yo'nalishlari) mazmunini to'g'ri tushunishni qiyinlashtiradi.

Logistika tomonidan ajratilgan boshqaruv ob'ekti ushbu aniq ob'ektga turli xil operatsiyalar va jarayonlarning qo'llanilishini o'rganishni talab qiladi, bu esa quyidagi atamalar guruhini ajratib ko'rsatish zarurligini belgilaydi..

Logistika yo'nalish bilan bog'liq jarayonlarning xususiyatlarini o'rganadi. Shuning uchun operatsion atamalar to'g'ridan-to'g'ri yo'nalish atamalariga asoslanadi. U yoki bu umumiy tan olingan atamadan oldin "logistik" sifati kelsa yo'nalish bilan ishlashda ushbu atamaning yangi ma'nosi paydo bo'lgan taqdirdagina oqlanadi. Operatsion guruhning barcha shartlari, aslida, logistika hisoblanadi, chunki ish yo'nalish, funktsiyalari, jarayonlari va tsikllariga murojaat qilish ularning mazmuni va ilmiy tadqiqotlarning yangi natijalariga yangicha qarashni talab qiladi.

Yo'nalishlarni boshqarish faqat ma'lum tashkiliy tuzilmalarda mumkin bo'lgan boshqaruv funktsiyalarini (prognozlash, rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish, tahlil qilish, tartibga solish, motivatsiya) bajarishni talab qiladi. Bu logistikada tarkibiy tuzuvchi atamalar guruhining shakllantirilishini talab qiladi.

Logistika tuzilmasini shakllantiruvchi atamalarga quyidagilar kiradi: logistika aloqasi, logistika zanjiri, logistika kanali, logistika tarmog'i, logistika tizimi, mikrologistika tizimi, makrologistika tizimi, mezologik tizim, logistika elementi. tizimi.

Operatsion va tuzilmani tashkil etuvchi atamalar yo'nakishlar guruhlariga logistika terminologiyasining asosi hisoblanadi. Logistikada ishlatiladigan qolgan atamalar ularga asoslanadi. Bular umumlashtiruvchi va amaliy atamalar guruhlariga.

Logistika va ta'minot zanjiri boshqaruvi mustaqil ob'ektlar va tadqiqot mavzulariga ega bo'lgan turli ilmiy sohalar bo'lsa-da, ta'minot zanjiri," ta'minot zanjiri boshqaruvi"," ta'minot zanjiri boshqaruvi "bilan bog'liq bo'lgan logistika koordinatsiyasi" logistik lug'atda ko'plab mualliflar tomonidan kiritilgan, hozirgi vaqtda menejmentning bu ikki yo'nalishi ilmiy tadqiqotlarda bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Shunday qilib, yo'nalish, operatsion, tuzilmaviy va umumlashtiruvchi atamalar guruhlariga asosiy logistika shartlari sinfini tashkil qiladi.

Ularni qo'llash shartlari asosiy terminlar kontentiga bog'liqdir. Tushunchalar va atamalarning bunday aloqalari zamonaviy biznesdagi integratsiya oqim jarayonini aks ettiradi.

Ba'zi olimlarning fikricha, logistikaning terminologik apparati hali to'liq shakllanmagan. Boshqalar, shu jumladan A.N. Sterligovning fikricha, ingliz tilidagi logistikaning terminologik tizimini, atamalarning aksariyati boshqa bilim sohalaridan kelganiga qaramay, asosan shakllangan deb hisoblash mumkin.

Logistikaning o'zbek tilidagi terminologiyasini shakllantirish bugungi kunning dolzarb vazifasidir. Logistikaning ingliz terminologiyasini yangi fan sifatida shakllantirish muammolarini o'rganish ruscha logistika terminologiyasini optimallashtirish uchun alohida ahamiyatga ega. Mutaxassislarining mutlaq ko'pchiligiga ko'ra, bugungi kunda ingliz tilidan rus tiliga kirib kelgan so'zlar va atamalar keraksiz dupletlarni paydo bo'lishining oldini olish uchun standartlashtirish va birlashtirishga muhtoj.

Murakkab ichki semantik tuzilishga ega bo'lgan atama yagona, mustaqil nomlangan birligidir. Termin (shu jumladan ilmiy-texnik atamalar va tashkiliy-ma'muriy hujjatlarning terminlari) - bu har qanday tabiiy yoki sun'iy tilning birligi (so'z, ibora, qisqartma, belgi, so'z birikmasi va harflar-belgilar, so'zlar va raqamlarning kombinatsiyasi-ramzlar).) o'z-o'zidan shakllangan yoki maxsus ongli jamoa kelishuvi natijasida og'zaki shaklda yoki u yoki boshqa rasmiylashtirilgan shaklda ifodalanishi mumkin bo'lgan maxsus terminologik ma'noga ega bo'lib, asosiy belgilarini juda aniq va to'liq aks ettiradi. fan va texnologiya rivojlanishining ma'lum darajasida muhim bo'lgan tegishli tushuncha.

Termin - mazmun jihatidan tegishli mantiqiy-kontseptual tizimning ma'lum bir birligi bilan majburiy ravishda bog'langan so'zdir. A.A. Reformatskiy terminlarni "ekspressivlikdan mahrum bir ma'noli so'zlar" deb belgilaydi. M.M. Glushkoning ta'kidlashicha, "termin - bu qat'iy va aniq ta'rif mavjudligi sababli aniq semantik chegaralarga ega bo'lgan va shuning uchun tegishli tasniflash tizimida bir ma'noli bo'lmagan tushunchalarni ifodalash va ob'ektlarni bildirish uchun so'z yoki ibora".

Terminga qo'yiladigan asosiy talab uning bir ma'noliligidir. Umuman olganda, bu talab ikki xil usulda amalga oshiriladi, chunki terminlarning ikkita toifasi mavjud: 1) umumiy ilmiy va umumiy texnik terminlar va 2) maxsus (nomenklatura) terminlari. Umumiy ilmiy va umumiy texnik terminlar fan va texnikaning umumiy tushunchalarini ifodalaydi.

Terminlar nafaqat tilda, balki ma'lum bir terminologiyaning bir qismi sifatida mavjud. Terminologiya ilmiy atamalar tizimi sifatida tilning umumiy leksik tizimidagi quyi tizimdir. A.A. Reformatskiyning ta'kidlashicha, "terminologiya - bu tegishli og'zaki ifodada mustahkamlangan ma'lum bir fanning tushunchalar tizimi". Agar umumiy tilda (ma'lum terminologiyadan tashqari) so'z noaniq bo'lsa, u holda ma'lum bir terminologiyaga tushib, bir ma'noga ega bo'ladi. M.Ya. Blok oddiy, kundalik foydalanish ma'nolarini va professional foydalanish ma'nolarini qat'iy ajratish zarurligi haqida gapiradi. Oddiy ma'noli so'zlar - nomlar ortidagi tushunchalarning vizual tasviri bilan bog'liq va "o'z-o'zidan mos keladigan tushunchalarning to'liq aksi emas va bo'lishi ham mumkin emas". Oddiy ma'nolardan farqli o'laroq, kasbiy-ilmiy ma'nolar "kasbiy faoliyatning har qanday sohasida (ilmiy yoki amaliy) batafsil ta'rif oladi va shuning uchun ilmiy yoki amaliy tushunchani aks ettiradi" va "ma'nosi ko'rsatilgan ma'noda tushunchani tashkil etuvchi so'z, ya'ni kasbiy jihatdan aniqlangan termini tashkil qiladi.

Bunday ko'p qirrali hodisa termin sifatida turli tasniflarga kiritilgan - mantiqiy, lingvistik, ilmiy va boshqa tamoyillarga ko'ra. Shu sababli, turli olimlar tomonidan taklif qilingan bir-biridan farq qiluvchi ko'plab tasniflar mavjud. Ushbu tasniflar o'zlarining umumiyligida terminlarning zamonaviy jamiyat faoliyatining ilmiy, iqtisodiy, siyosiy, boshqaruv va boshqa sohalarida tutgan o'rni va rolini tavsiflaydi.

Keling, terminlarning tasnifiga to'xtalib o'tamiz. Ulardan biri V.S. Vinogradov. U kategoriya terminlarini, umumiy ilmiy va umumiy texnik terminlarni, fanlararo terminlarni, maxsus terminlarni ajratib ko'rsatadi. Biroq, bir qator mutaxassislarining fikriga ko'ra, umumiy ilmiy atamalar aslida terminlar emas. Umumiy ilmiy va fanlararo terminlarning semantikasi har bir alohida bilim sohasida o'zgarishi, ma'noning o'ziga xos qo'shimcha elementlarini (semalarini) egallashi mumkin.

Taqqoslaymiz: usul

1) umumiy ilmiy termin - metod, 2) fanlararo termin - analitik usul, 3) aniq ilmiy termin - logistik usul.

Juda ko'p sonli yuqori ixtisoslashgan terminlar ajralib turadi - ierarxiyaning turli darajadagi ob'ektlari tushunchalarini, ushbu ob'ektlarning belgilarini, belgilarning ma'nolarini, ob'ektlarni ko'rib chiqish tomonlarini bildiruvchi terminlar turi.

Terminlarning bir qancha umumiy lingvistik va xususiy lingvistik tasniflari mavjud. Avvalo, bu terminning rasmiy tuzilishiga ko'ra tasnifdir. Strukturaviy tahlil usulining umumiy qo'llanilishini B.N. Golovin. Olim terminlarning morfologik va sintaktik tuzilishiga qarab umumiy tasnifini olib boradi. U terminlarning ikki turini ajratadi: termin-so'z, termin-ibora. So'zning morfemik tuzilishiga ko'ra, hosila bo'lmagan, hosila, murakkab atama-so'zlar va qisqartmalar farqlanadi.

Logistika terminlarini biz quyidagilarga ajratamiz:

- bir bo'g'inli terminlar: "layout" (omborni qayta tiklash), "production" (ishlab chiqarish), "cheduling" (dispatcherlik xizmati)

- kompleks ("functional layout" (omborning funksional rejasi), "group layout" (omborni maxsus mutaxassislik bo'yicha ishlab chiqarilgan qismlarga tartibga solish), "line production" (qisman ishlab chiqarish), "mass production" (ommaviy ishlab chiqarish), "back scheduling" (ishlarni tugatish sanasi ishlab kalendar reja olib borish), "forward scheduling" (ishlarni boshlanish sanasi ishlab kalendar reja kiritish).

O'z navbatida, murakkab terminlarni quyidagi terminologik konstruktsiyalarga bo'linadi:

- Ikki komponentli ("activity planning" (faoliyatni rejlalashtirish), "bufer fond" (rezerv);

- Uch komponentli ("manufacturing control system" (sochma yuk uchun konteyner), "manufacturing control system" (ishlab chiqarishni nazorat tizimi), "procurement order registration" (etkazib berishni nazorat qilish tizimi);

- Ko'p komponentli ("automated guided vehicle system" (avtomatik o'ziyurar aravachalar ombori tizimi), "good flow control system" (tovar harakatini boshqarish tizimi).

Ko'pgina ingliz logistika atamalari murakkab ikki komponentli terminlar bo'lib, alohida yozilsa, ikkita nominal ildizdan iborat (beqaror qo'shma so'z). Taqqoslang: delivery order - tovarni etkazib berish uchun buyurtma; warehouse - chek. Logistika terminlari asosan affikssiz usuli bilan yasaladi, deyarli hech qanday asosiy tuzilmasi va ularni kompresslash mavjud emas, lekin konversiya va qisqartirish keng tarqalgan.

Shuningdek, bir ma'noli terminlar va polisemantik terminlarni, ya'ni bir xil terminologik tizim doirasida ikki yoki undan ortiq ma'noga ega bo'lgan terminlarni ajratish imkonini beruvchi tarkib tuzilmasi bo'yicha tasnifdir. Ushbu tasnif logistika terminlariga tegishli bo'lishi mumkin, chunki polisemiya ushbu soha terminologiyasining o'ziga xos xususiyati hisoblanadi. Mavjud terminlar uchun yangi ma'nolarga ega bo'lish muammosi, ayniqsa, yangi sohalarda, jumladan, polisemantik terminlar ikkitadan ortiq ma'noga ega bo'lishi logistika sohasi uchun hosdir.

Masalan, logistikada "market" va "receipt" atamalari eng ko'p ma'noga ega. Leksik-semantik variantlarning bunday yuzaga kelishi rivojlanayotgan terminologik tizimga xos xususiyatdir.

Terminlarni o'rganishda yangi yo'nalish R.G. Piotrovskiy, N.P. Raxubo, M.S. Xajinskaya kabi olimlar tomonidan taklif qilingan. Matnlarda terminlardan foydalanishni tahlil qilish natijasida yuqori chastotali, o'rta chastotali va past chastotali terminlarni ajratib turadigan tasnif qo'llaniladi. Ushbu tasnif logistika terminlarini baholash uchun katta afzalliklarga ega. Unga asoslanib, qaysi fan uchun qaysi vazifalar ustuvor, qaysilari yordamchi ekanligi haqida xulosa chiqarishimiz mumkin. Alohida terminlarning qo'llanish chastotasi ma'lum bir bosqichdagi ijtimoiy tuzilmaning fan va rivojlanish darajasini aks ettiradi.

Masalan, "product" (mahsulot), "order" (buyurtma) atamalari yuqori chastotali bo'lib, u logistikaning asosiy funksiyalari bilan bog'liq, "stock" va "planning" (regalash) o'rta chastotali va "outsourcing" (uchinchi tomonni jalb qilish) va "monitoring" (nazorat qilish) past chastotali atamalar bo'lib, ularni yaqinda paydo bo'lishi bilan izohlash mumkin.

Rus tilshunosi va terminologi V.M. Leichik nominatsiya va ob'ektiga ko'ra terminlarning mazmuni jixatdan tasnifni taklif qildi. Bilim va faoliyatning har bir sohasida ob'ektlarning ro'yxatlari o'ziga xosdir. Umuman olganda, ular quyidagicha ifodalanishi mumkin: fan, texnika, ishlab chiqarish

(zamonaviy jamiyatning "texnik asosini" tashkil etuvchi); iqtisodiy asos (ishlab chiqarish munosabatlari); infratuzilma, shu jumladan ijtimoiy-siyosiy munosabatlar, san'at, ommaviy kommunikatsiyalar va boshqalar. Logistika terminologiyasiga ushbu yondashuvni qo'llashning asosiy kamchiligi shundaki, ob'ekt nominatsiya uchun ajratilgan terminlar o'rtasidagi chegara ancha barqaror emas, chunki turli sohalaridagi terminlar bir soha terminologiyasiga kirib borishi mumkin. Logistika terminologiyasi quyidagi bilim sohalarini bilan kesishadi: menejment, transport, tijorat faoliyati, texnologiya, mashinasozlik, marketing, xalqaro iqtisodiy munosabatlar, huquq, matematika, informatika, buxgalteriya hisobi, fizika.

Qiyoslaymiz: Siyosat: public ownership - davlat mulki, redistribution of income - foydani qayta taqsimlash; Menejment: economic stock - iqtisodiy zahira; gross requirements - umumiy ehtiyoj; Mashinasozlik: automated guided vehicle system - avtomatlashtirilgan boshqariladigan avtomobil tizimi, multi purpose vessel - ko'p maqsadli kema; Huquqshunoslik: inspection certificate - hisobochi inspeksiya, lease - lizing; Matematika va informatika: rate - proporsiya, uniform product code - mahsulotning jagon kodi.

Alohida-alohida, logistik lug'at uchun A. K. Kuptsova tomonidan taklif qilingan terminologik uyalar bo'yicha tasniflash ko'pincha qo'llaniladi. Bu tasnif V.M. Leichikning usuliga asoslangan. Kuptsova ma'lum bir ierarxik tizimda bir-biri bilan bog'langan uchta mikromaydon "flow" (oqim), "operation" (operatsiya), "struktura" (struktura)ni ajratadi. Ular logistikaning ma'lum bir ob'ektini egallaydi. Barcha atamalar ushbu uch guruhga bo'lingan. Eng ko'p subgenerik va maxsus atamalar terminologik uyalarga kiritilgan. Terminologik uyalar - sintaktik yoki morfologik yo'l bilan ulardan hosil bo'lgan atamalar yoki iboralar eng ko'p bo'lgan atamalar. Logistikada ular "product" (mahsulot), "order" (buyurtma), "stock" (zaxira), "planning" (reja ishlab chiqarish) kabi atamalar bilan ifodalanadi.

Yuqoridagi tasniflarni tahlil qilish natijasida ushbu ishda Golovinning terminlar tuzilishiga ko'ra tasnifi asos qilib olindi. Tanlov tarkibiy tahlildan foydalanish barcha logistika atamalarini ikkita katta guruhga (bir komponentli va ko'p komponentli terminlar) ajratishga yordam berishi bilan bog'liq edi. Ushbu guruhlarning mavjudligi terminologiyaning tizimli tabiati haqida gapirishga imkon beruvchi asosiy xususiyatdir. Shunday qilib, yangi bilim sohasi terminologiyasini lisoniy birliklar tizimi sifatida ko'rib chiqish va bu birliklarni ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilishning eng qulay usullarini aniqlash mumkindek tuyuladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Anikin B.A. Logistika. M., 1999. - S. 32.
2. Glushko M.M. Jamoat tilining funksional uslubi va uni tadqiq qilish usullari. M., 2004. - S. 33.
3. Kapanadze L.A. "Termin" va "terminologiya" tushunchalari haqida. Zamonaviy rus tilining so'z boyligini rivojlantirish. M., 2005. - S. 75 - 86.
4. Komissarov V.N. Tarjima nazariyasi (lingvistik jihatlari): Prok. in-t va haqiqat uchun. chet tili. M., 1990 yil.
5. Kuptsova A.K. Yangi bilim sohasi (logistika) terminologik tizimini tahlil qilish. M., 2007. - S. 34-37.
6. Kuptsova A.K. Interpretatsiya (Iqtisodiyot va biznes). Ingliz tili. M., 2013. - B.100.
7. Leichik V.M. Terminologiya: predmeti, usullari, tuzilishi. M., 2006. - S. 96.
8. Smirnitkiy A.I. Ingliz tilining leksikologiyasi. M.: MGU, 1998. - S. 17.
9. Sergeeva V.I. Korporativ logistika. Professional savollarga 300 ta javob. M., 2004. - S. 96.
10. Ozhegov S.I. Rus tilining lug'ati. M., 1990. - S. 57.
11. Reformatskiy A.A. Termin va terminologiya nima. M., 2000. - B.9
12. Tatarinov V. A. Umumiy terminologiya: ensiklopedik lug'at. M., 2006. - S. 8.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000